

РОМАНЛАРДА СЮЖЕТ ҲАМ ОБРАЗ МЎСЕЛЕСИ

Х.Утемуратова

Ўзбекистан Республикасы Илимлар Академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлар илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы

Аннотация. Мақола қарақалпоқ адабиётшунослигида аҳамиятли масалани ўрганган. Бу масала буўича муаллиф илмий-амалий хулосаларга келади. Сюжет, қаҳармон ва образлар ҳақида тегишли хулосалар чиқаради. Бу мақолада ёзувчиларнинг тарихий роман тараққиётига ҳиссаси белгиланади.

ПРОБЛЕМА СЮЖЕТА И ОБРАЗА В РОМАНАХ

Х.Утемуратова

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, город
Нукус

Аннотация. Статья выдвинула вперед актуальную проблему литературоведения. Автор достиг научно-практических выводов по выдвинутой проблеме. Сделаны соответствующие выводы о сюжетах, героях и их образах. В данной статье отмечается вклад писателей в развитие каракалпакской исторической прозы.

THE PROBLEM OF PLOT AND IMAGE IN NOVELS

X.Utemuratova

Karakalpak research institute of humanities, karakalpak branch of the academy of
sciences of the republic of Uzbekistan, Nukus city

Annotation. The article put forward an actual problem of literary criticism. The author has reached scientific and practical conclusions on the problem raised. Appropriate conclusions about the characters and their images are made. This article notes the contribution of writers to the development of Karakalpak historical prose.

Қарақалпақ прозасында романлар кейинги жыллар көплек дәретилип атыр. Илимпаз З.Бекбергенова «Ғәрезсизлик жыллары романлардың изертлениўи» атлы илимий мақаласында бул романлар ҳаққында кең түрде пикир билдиреди [2:41-53]. Биз үш дәўирге бөлип үйрениўди абзал билдик. Биринши басқыш

1991-2001-жылларды өз ишине алады. Қарақалпақ жазыушысы К.Мәмбетовтың «Түркстан» романында бас қахарман Аманлықтың еске түсирулері хәм көз алдына келтирулері арқалы дерлик бир әсирлик уақыялар отыз үш күнге сыйдырылып бериледи [6:212]. Солай етип, персонажлардың ядқа түсирулері арқалы да сюжетке хәдийселер енгизиледи. Бул жазыушының шеберлигинен дерек береди. Хәқыйқатында да, басқа әдебиятлардағы тарийхый роман дәретиу тәжирийбесинен кең пайдаланған жазыушы усы ретроспекциялық усылды қолланады. Параллель сюжетлер дизбегинен өнимли пайдаланады. Түс көриу мотивлеринен прозаик шеберлик пенен кеңнен пайдаланды. Басқа романларында да хәм повестьлеринде де түс мотивлері қолланылды. Аманлықтың мархум анасын түсинде көриуи хәм бул түсти қалай жорыуын билмей қыйналыуи сюжетте эпизодларға айландырылған. Бул түс көриу мотиви романда сюжетте айрықша хызмет атқарады. Жол мотиви хәққында М.Н.Пархоменко өз изертлеулеринде, «Жетписинши жылларда романлар» атлы китапта сөз қылады[6]. Т.Қайыпбергеновтың «Маман бий әпсанасы» романында жол мотиви қолланылыуи хәққында пикирлерин билдиреди [6]. Ертеклерде де қахарманлардың жолға шығыуи, алдынан үш жол көриниуи- Барса келер, Барса келиуи гүманлы хәм Барса келмес атлы жоллар ушырасады, бул мотивлері романларда да ушырасады[6]. К.Мәмбетовтың романларында да қахарманлардың жолға атланыуи мотив сыпатында сюжетке киргизиледи, Ысмайыл, Тынахмет, Орманбетлер сапарларға атланады. Тынахмет пенен Елмурат Хәқназарға елшиликке барғанда, олардың қайтар жолы ең ақырғы мәнзили саналады. Өз иниси Орысбек тәрәпинен екеуи де сары жайдан атып өлтириледи. Жазыушы К.Мәмбетовтың «Посқан ел» эпопеясында Ысмайыл, Юсуп, Тынахмет, Орысбек, Орманбет хәм Жийен сыяқлы тарийхый тулғалар образлары жаратылды. Соның менен бирге, Елмурат шешен, Тағаймурат, Хәким, Аманлық хәм Жийенбек образлары дәретилиуинде бул тарийхый искерлер образлары берилиуинде жазыушы басқаша жол тутқаны мәлим болады. Елмурат шешен образы жаратылыуында фольклордағы Жийренше шешен образы тәсир еткенлигин белгилеуе болады. К.Мәмбетовтың «Фольклор хәм жазба әдебият» илимий мийнетинде де шешенлик сөзлер хәққында айтылады[7:8:9]. К.Мәмбетовтың өзи «Ерте дәуирдеги қарақалпақ әдебияты» атлы китабында Елмурат шешен хәққында мағлыұматлар береди[7:8:9]. «Зобалаң» хәм «Топалаң» романларында Елмурат шешен Ысмайыл менен Тынахметтиң қасында хәрекет етеди. «Түркстан» романының қахарманы Аманлық хәққында да мағлыұматлар аз. Жийен жырау толғауларынан ғана пайдаланыу мүмкин. Елмурат шешен, Тағаймурат, Аманлық сыяқлы қахарманлардың атлары тарийхта сақланған менен олар хәққында жетерли дереклер аз. Тарийхый романлардың авторлары көркем шығармаларды жазыу барысында тарийхты хәм

өтмишти тынымсыз излениўшиликлерди жүзеге шығарады. Олардың дөретиўшилигиндеги бул басқышты шәртли түрде жазыўшының изертлеўшилик искерлиги атамасы менен белгилеўди макул таптық. Бул басқыш бир неше жылларға да созылыўы итимал. Дүнья жүзилик тарийхый прозада да жазыўшылар бул басқышты қалай әмелге асырғанлығы туўралы сөз етеди. Сонлықтан да, жазыўшының көркем қыялы бул образлар жасалыўында жетекшилик еткен. Ысмайыл, Юсуп, Сүйинбийке, Тынахмет, Орысбек хәм Орманбетлер образлары дөретилиўинде тарийхый дереклер баршылық. Я.Ильясовтың «Согдиана» романында Спитамен, Александр Македонский образлары көркем жаратылады[3:238]. Эпиўайы әскер Феагенге байланыслы қосымша-параллель сюжет бериледи. К.Мәмбетовтың «Бозатаў» романында да Қудайберген устаға қатнаслы сюжет бериледи. К.Каримовтың «Ақ қапшық» романында да Беркинбайға байланыслы қосымша сюжет раўажландырылады[4:268]. Бас қахарман Асқарға байланыслы тийкарғы сюжет пенен биргеликте Беркинбайға қатнаслы сюжет бериледи. Солай етип, тарийхый романларда образ дөретилиўи хәм сюжет жасаў мәселелеринде усындай өзгешеликлер бар екенлиги белгили болады. К.Мәмбетов фольклор, қарақалпақ әдебияты бойынша да белгили қәнийге еди. «Қарақалпақ толғаўлары» бойынша илимий мийнет жазды[7:8:9]. Толғаўлардан образ жасаўда пайдаланыў мәселеси бойынша жазыўшы әдеўир табысларға ерискенлиги мәлим. Орманбет хәм Жийен образларында буны көриў мүмкин. Тарийхый эпопеяның атамасы да Жийен жыраўдың «Посқан ел» толғаўынан алынған. Демек, «Түркстан» романында қахарман етип таңланған Жийенбек образы менен Жийен жыраўдың өзиниң дөретпелери байланыслы екенлиги ҳаққында жуўмақлар шығарылады. Барлық қарақалпақ тарийхый романларында сюжет жасалыўы мәселесин үйренгенде, хәмме шығармалардың сюжетине ортақ болған мотивлер дыққат қаратады. Бул - мухаббат, айралық, ушырасыў, тойлар, палўанлар гүреси, атлар жарысы, қыз-жигитлер отырыспағы, жуўап айтысыўлар, урыслар сүўретлениўи, яғный сырт ел басқыншыларына қарсы жергиликли халықтың гүреси, бул урыслар тарийхый дөретпелердиң сюжетлик негизи саналады. Т.Қайыпбергенов романларында да бир неше урыс ўақыялары сәўлеленеди. Тарийхый романлардың авторлары көркем шығармаларды жазыў барысында тарийхты хәм өтмишти тынымсыз излениўшиликлерди жүзеге шығарады. Олардың дөретиўшилигиндеги бул басқышты шәртли түрде жазыўшының изертлеўшилик искерлиги атамасы менен белгилеўди макул таптық. Бул басқыш бир неше жылларға да созылыўы итимал. Дүнья жүзилик тарийхый прозада да жазыўшылар бул басқышты қалай әмелге асырғанлығы туўралы сөз етеди. «Фольклор хәм жазба әдебият» атлы илимий мийнетинде де әсирлерден берли сақланып киятырған мийраслар, толғаўлар тәғдири ҳаққында, Жийренше шешен

жөнінде сөз етеди. Әсіресе, илимпаздың толғаулар тәғдири тууралы пикирлери салмақлы. Жыраулар мийрасы, Соппаслы жыраудан баслап сөз етиледі. Бул изертлеу жұмысының кейнінен романларының дөретилиуінде орны айрықша болғанлығына сөз жоқ. «Посқан ел» эпопеясының дөрелиуінде, эпитафларды дөретиушилик пенен сайланыуында буны көриу итимал. Солайынша, илимпазлық искерлик пенен жазыушылық бирлестирилип, әдеуир табысларға тийкар болады. Қарақалпақ тарийхый прозасында О.Бекбаулов та диалектология бойынша тилши илимпаз ретінде белгили, С.Бахадырова да фольклор мәселелери менен шуғылланды, А.Пахратдинов та илимпаз сыпатында белгили. А.Султанов та әдебиятты изертлеуши илимпаз сыпатында мәлим. К.Мәмбетов поэзия менен де шуғылланады, К.Султанов, К.Каримов, А.Султановлар шайыршылық пенен де белгили болды. В.М.Жирмунскийдің «Халық қахарманлық дәстаны» атлы илимий мийнетінде де К.Мәмбетовтың «Посқан ел» эпопеясында сүүретленген тарийхый шынлық ҳаққында сөз етиледі.¹³

Әдебиятлар:

1. Айымбетов Қ. Өткен күнлерден елеслер. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1972. - 318 бет.
2. Бекбергенова З. Ғәрезсизлик жылларында романлардың изертлениуи. Қарақалпақ филологиясының мәселелери. Илимий семинар материаллары. - Нөкис: Илим, 2020.
3. Илясов Я. Согдиана. - Ташкент: Шарқ, 1993. - 238 б.
4. Каримов К. Ақ қапшық. - Үргениш: Хорезм, 2016. - 268 б.
5. Қарақалпақ фольклоры. - Нөкис: Илим, 2004. - 238 б.
6. Мәмбетов К. Түркстан. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. - 212 бет.
7. Мәмбетов К. Қарақалпақлар тарийхы. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. - 116 бет.
8. Мәмбетов К. Әдебият теориясы. - Нөкис: Билим, 1995. - 205 бет.
9. Мәмбетов К. Қарақалпақлар шежиреси. - Нөкис: Билим, 1993. - 120 бет.
10. Нуржанов П. Ғәрезсизлик дәуириндеги қарақалпақ прозасы. - Нөкис: Билим, 2003.
11. Нуржанов П. Хәзирги қарақалпақ романы поэтикасы (композициялық хәм жанрлық-стильлик өзгешеликлери). - Нөкис: Билим, 2008.
12. Нуржанов П. Хәзирги қарақалпақ романы (сюжет хәм конфликт поэтикасы). - Нөкис: Билим, 2009. - 126 бет.
14. Пархоменко М.Н. Жетписинши жыллардағы романлар. -Москва: Художественная литература, 1984.

¹³ Жирмунский В.М. Народный героический эпос.-Москва-Ленинград: Государственное издательство художественной литературы,1962.-227-с.